

La femme entrepreneure entre réalité et perspectives

The woman entrepreneur between reality and perspectives

CHADLI Nadia

Enseignante chercheuse

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales

Université Mohammed Premier

Laboratoire de l'économie sociale et solidaire et développement local

Maroc

Chadli.nadia@yahoo.fr

BELHACHMI Sara

Doctorante

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales

Université Mohammed Premier

Laboratoire de l'économie sociale et solidaire et développement local

Maroc

Sara-belhachemi@hotmail.fr

Date de soumission : 19/06/2022

Date d'acceptation : 11/08/2022

Pour citer cet article :

CHADLI N. & BELHACHMI S. (2022) «La femme entrepreneure entre réalité et perspectives», Revue Internationale des Sciences de Gestion «Volume 5 : Numéro 3» pp : 1120 - 1135

Résumé:

Depuis les années 80, l'entrepreneuriat féminin ne cesse d'évoluer au sein de la société marocaine, démontrant ainsi la présence courante de la femme dans le secteur économique et son apport en matière de création d'emplois. Grâce au rôle très important qu'elle joue dans le développement économique, et son intégration aux sphères politiques et autres, la femme marocaine a réussi à se faire remarquer dans la société par sa détermination en dépit des inégalités sexospécifiques qui sont manifestes dans la sphère économique. Cependant, malgré les efforts fournis et consentis tant par la femme elle-même que par l'Etat, notamment par des programmes d'appui, initiatives ou encore organismes d'accompagnement pour le développement de l'entrepreneuriat féminin, sa présence demeure faible. Ce présent article vise à dresser un portrait de l'entrepreneuriat féminin au Maroc en vue démontrer ou encore démanteler, analyser et comprendre la stagnation de celui-ci en dépit de toutes les initiatives proposées.

Mots clés: Développement économique; entrepreneuriat féminin; Maroc; Politiques publiques; programmes d'appui; accompagnement.

Abstract:

Women's entrepreneurship has appeared in Morocco since the 80s, we notice more and more the presence of women in the economic sector, their contribution to job creation. The very important role it plays in economic development, and its integration into political and other spheres, she managed to stand out in society through her determination. Nevertheless, despite the efforts made by both the woman herself and by the State, her presence remains weak, hence the objective of this article, is to demonstrate and explain the stagnation of female entrepreneurship in Morocco despite all the initiatives proposed.

Keywords: Economic development; Women's entrepreneurship; Morocco; public policies; support programs; support.

Introduction:

De nos jours nul ne peut contester au rôle que joue la femme entrepreneur, dans la croissance économique, en matière de création d'emplois et de la promotion du travail. Mine de rien elle est parvenue à se faire un nom dans l'entrepreneuriat qui jadis était réservé aux hommes. Elle a travaillé sans relâche et parvient à se désister de tout ce qui était informel dans le domaine économique. Mais en dépit de tous les sacrifices consentis et les efforts loués, il lui reste encore du chemin à faire, pour se défaire des contraintes qui entravent sa marche vers le podium de l'économie. Au Maroc seulement 10% des femmes franchissent le pas, un taux faible par rapport aux efforts déployés par l'État.

Les femmes cheffes d'entreprises souffrent d'un nombre important d'obstacles auxquels elles doivent faire face. Parmi ces obstacles nous pouvons citer, les difficultés d'accès au marché du travail, le manque de ressources financières et un manque flagrant de formation, de suivi, et d'accompagnement qui empêche, certaines femmes d'envisager la création d'une entreprise, ou la pérennisation de leurs projets. S'ajoutent les obstacles systémiques qui les limitent et les laissent cloîtrées à de très petites entreprises opérant dans l'économie informelle. Dont la rentabilité est souvent quasi nulle.

Abroger les obstacles tels que les lois discriminatoires sur la propriété, les pratiques culturelles, le besoin d'accès aux institutions financières formelles, les contraintes de temps dues aux responsabilités familiales et, donner aux femmes l'élan et l'accès aux avantages des politiques et stratégies insurmontables, permettra non seulement d'accorder davantage d'opportunités et d'atouts aux entreprises durables régies par la gente féminine, mais aussi d'encourager l'autonomisation des femmes, qui, contribuera par la suite à l'égalité des sexes, et qui, elle-même donnera lieu à une croissance économique durable se traduisant ainsi par la création d'emplois.

L'investissement est tout aussi essentiel que la suppression des obstacles. Investir dans les femmes est l'un des moyens les plus efficaces pour ériger une progression économique inclusive et durable. Les programmes donnant lieu à des services destinés aux femmes marocaines peuvent avoir un impact significatif sur le développement, puisque celle-ci consacrent le plus souvent une grande partie de leurs revenus à la santé, à l'éducation, à l'enseignement, et au bien-être de leurs familles et de leurs communautés.

Cet écrit a pour but de fournir un aperçu sur l'activisme de l'entrepreneuriat féminin au sein de la société marocaine afin d'analyser et assimiler les principales raisons qui freinent son

développement. Pour les politiques d'accompagnement, l'appui de l'Etat et des organismes associatifs

Ainsi, ce présent article traitera deux principaux axes, le premier étant l'entrepreneuriat féminin au Maroc, les profils des femmes entrepreneures et les défis auxquelles celles-ci sont contraintes de faire face. Puis, le processus d'accompagnement et programmes d'appui qui ont été mis en place, en passant notamment par les structures institutionnelles et politiques d'assistance destinées aux PME et TPE, pour finir par les programmes d'appuis et initiatives instaurées à des fins évolutives. Quelles sont donc les difficultés et péripéties que la femme entrepreneure marocaine doit lutter contre? Et comment pouvons-nous remonter ce talus dans une société psychorigide telle que la notre ?

Le modèle conceptuel suivant schématise l'ensemble des points que l'on traitera :

Schéma N°1 : Modèle conceptuel

Source : Auteurs

1. Entrepreneuriat féminin au Maroc:

1.1. Profil des femmes entrepreneures au Maroc:

En deux décennies, le Maroc a déployé des efforts considérables pour édifier une économie forte fondée sur l'amélioration de l'environnement des affaires. Cependant, cette avancée du nombre et des performances des Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) a entravé les entreprises dirigées par des femmes d'observer la même dynamique et de bénéficier des échecs de ces efforts de force nationale. Le nombre des femmes entrepreneures au Maroc stagne entre 10 et 12%. La femme marocaine se lance dans l'activité entrepreneuriale très jeune (moins de 40ans), comparé aux autres femmes entrepreneures de la région MENA (Middle East and North Africa/ Moyen-orient et Afrique du Nord). Dans le milieu urbain leur niveau de scolarisation varie entre le secondaire et le supérieur, et la majorité de ces femmes possèdent une expérience professionnelle qui leur servira pour lancer et évoluer en tant qu'entrepreneure. Alors que dans le milieu rural leur niveau d'instruction est inférieur voir même non scolarisées, leur secteur d'activité est très limité par rapport à leur homologue masculin. En milieu urbain elles investissent dans le commerce et les services, dans le rural c'est surtout l'agriculture qui monopolise leur ressource.

Pour mieux cerner le profil des femmes entrepreneures au Maroc il faut prendre en considération plusieurs critères complémentaires, ce que le tableau N°1 expose :

Tableau N°1 : Critères des femmes entrepreneures au Maroc

Age	Entre 35 et 40 ans, à cet âge, la femme est plus mature, elle a plus d'expérience.
Formation	Le niveau de formation est très important et fortement utile, il leur permet d'acquérir des bases en outils et technique de gestion, en comptabilité, technique de vente et marketing. Les femmes moins instruites ne gèrent que les petites ou micros entreprises.
La situation familiale	L'environnement familiale a une influence remarquable sur la femme entrepreneure, en effet, grand nombre d'entrepreneurs sont des descendants de leur propre père.
Expérience	L'expérience joue un rôle important dans la réussite et la croissance des entreprises, les deux tiers des femmes entrepreneures marocaines ont exercé une activité professionnelle qui leur a permis d'avoir des connaissances en gestion, suivi et évaluation.

Le réseautage	Pour Aldrich et Rosen (1987) le réseautage est un processus de recherche de contacts amenant l'entrepreneur à la réussite et favorisant l'échange de biens, de services d'information, ou de compétences.
---------------	---

Source : Auteurs

1.2. Les défis au développement des femmes entrepreneures:

Les facteurs majeurs empêchant le développement de l'entrepreneuriat féminin sont multiples et changent en fonction des entreprises, de leurs ampleurs et du secteur d'activité. Les lois et textes réglementaires du régime marocain ont accompli d'importantes avancées en ce qui concerne l'égalité entre homme et femme, ils ont les mêmes droits dans les domaines du travail, dans les activités commerciales (production, exploitation), l'accès au financement, et l'accès aux services sociaux (santé, éducation, protection sociale). Malgré toutes ces avancées importantes des droits de la femme, ils ne sont pas suffisamment mis en pratique. Toujours dans le cadre des raisons entravant le développement de l'entrepreneuriat féminin, les pratiques socioculturelles, la discrimination systématique inhérente à leur condition de femme entrent également en jeu. Au Maroc les femmes représentent 65%¹ de la main d'œuvre vulnérable, la proportion de travail non rémunéré est très élevée, 80% de ces femmes ont des emplois salariés², seulement 3.5% de ces femmes entrepreneures ont accès aux marchés internationaux et 15.5% aux marchés nationaux ou intérieurs. Notez bien que, malgré la disponibilité des nouvelles technologies de l'information et de la communication à des prix abordables, seulement 23% posséderaient un site Web.

Aucune stratégie concrète de développement de l'entrepreneuriat féminin n'a été initiée par les pouvoirs publics. Les entreprises appartenant à des femmes commencent à ouvrir l'œil sur l'inadaptation des stratégies aux besoins des femmes. Les obstacles à l'accès à divers produits et services restent insurmontables pour les femmes rurales, de plus, l'accès à l'information sur les types de services de soutien et d'appui représente un réel problème pour les femmes entrepreneures. Et en ce qui concerne la bancarisation seulement 27% des femmes détiennent un compte bancaire et 3.6% d'entre elles ont recours au crédit. Quant aux crédits bancaires, les femmes entrepreneures sont plus désavantagées que les hommes lorsqu'il s'agit de la

¹ CESE, 2015 : les discriminations à l'égard des femmes dans la vie économique.

² HCP, 2013, chap.9 « emplois et salaires » ; HCP,2014a, p 32

demande et l'obtention de crédit (plus de garanties et de cautionnements) parce que les femmes ont tendance à diriger des entreprises plus jeunes et plus petites que les hommes.

Ci-dessous les différents facteurs qui interviennent et entravent le développement évolutif de l'entrepreneuriat féminin au Maroc :

- *Sociaux et culturels* :
 - * Attitude négative envers les femmes d'affaires.
 - * Restrictions sur la sélection des domaines d'activité.
 - * Manque de soutien familial et manque de mobilité.
- *Niveau d'instruction* :
 - * Les femmes ont souvent un niveau d'instruction relativement inférieur à celui des hommes.
 - * Les chances d'obtenir un diplôme ou une formation professionnelle sont généralement minces.
- *Expérience professionnelle* :
 - * Les femmes ont moins d'opportunités d'améliorer leurs compétences que les hommes.
- *Infrastructurels*:
 - * Les femmes peuvent rencontrer de grandes difficultés pour bénéficier d'un crédit.
 - * Aux services d'appui et à la technologie
 - * À la formation économique, commerciale, fiscale.
- *Juridiques*:
 - * Il est encore difficile pour les femmes elles-mêmes d'intenter une action en justice.
- *Psychologiques* :
 - * Les femmes sont peu sûres d'elles et ont une image d'elles-mêmes négative.

2. Processus d'accompagnement et programmes d'appui aux femmes entrepreneurs:

Selon la présidente de l'AFEM (Association des Femmes cheffes d'Entreprise du Maroc), Leila Doukali, il existe un réel décalage entre les besoins des femmes entrepreneures et les mesures mises en place. Les obstacles sont à la fois l'accès au financement, le droit aux responsabilités familiales, la capacité à concilier vie personnelle et vie professionnelle, et le

manque de formation en compétences managériales, d'où le besoin d'accompagnement et le mentorat, piliers de l'entrepreneuriat féminin. Pour une réussite dans ce secteur, la femme entrepreneure doit faire preuve d'une bonne connaissance de l'environnement socio-politico-économique. Cette réussite est conditionnée par la conjonction de plusieurs éléments. En particulier, la participation et l'implication de la femme dans des relations réticulaires avec des organismes d'accompagnement et de soutien sont importants pour assurer le succès dans ce domaine. Ce réseautage accélère le lancement et la croissance de l'entreprise. En effet, cette connexion consiste à lancer une entreprise en se connectant avec des pairs, en ouvrant des opportunités commerciales, en accélérant l'accès au financement et, surtout, en favorisant un sentiment de solidarité et d'appartenance à une communauté.

D'après une enquête menée par Mme Bouzekraoui³, l'intérêt manifesté pour les différents programmes d'accompagnement visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin reste faible et très décourageant (seulement 21% des femmes entrepreneures ont eu recours aux services de ces programmes), et préconise de songer à généraliser les mesures mises en place dans toutes les villes à travers la mise en place d'incubateurs pour organiser des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics et de renforcer les partenariats avec les organisations internationales pour faciliter les échanges.

2.1. Institutionnalisation:

La décision de financement est l'une des décisions financières la plus cruciale de l'entreprise. En effet, l'organisation et la structuration du capital adéquate permet d'améliorer la performance de l'entreprise et ainsi, créer de la valeur. Le système de gestion entrepreneuriale, la fragilité de la structure financière, le manque des ressources humaines, ou encore l'absence de documents comptables et financiers fiables et l'ignorance des principes de bonne gouvernance d'entreprise représentent ainsi les principales difficultés que les PME marocaines doivent surmonter.

Selon une étude menée par Ahmed Hefnaoui⁴, en 2019, l'économie marocaine permettait de créer presque 5 entreprises face à une défaillance contre une création de 10 entreprises face à une défaillance en 2009. Cependant, le Maroc a accompli d'énorme amélioration par la mise en œuvre des politiques de promotion de l'entrepreneuriat et de soutien aux TPE et PME. en optimisant la qualité de ses institutions, en introduisant un large éventail de mécanismes de

³Mme Bouzekraoui, professeure universitaire à l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger

⁴ Mr Ahmed Hefnaoui, enseignant chercheur à l'université Hassan 2 de Mohammedia

soutien, et en développant un cadre institutionnel solide. Pour assurer un entrepreneuriat opérationnel, il mit en place des prédispositions qui auront des retombées positives sur le développement de l'entrepreneuriat féminin comme :

- * La mise en place d'un comité national de l'environnement pour les entreprises.
- * Le lancement du plan d'action de réforme de la réglementation.
- * L'amélioration du droit économique et de la coopération durable entre les universités et les entreprises.

Les principales parties prenantes qui peuvent initier les demandes initiales pour développer des stratégies et des programmes de soutien pour les TPE et les PME comprennent :

- * Les gouvernements du secteur privé, ONG nationales ou étrangères.
- * Les institutions telles que les instituts de conseil et de recherche.

Pour qu'une candidature soit reconnue, inscrite à l'agenda gouvernemental et développée en projet politique, plusieurs critères doivent être réunis. Le schéma suivant représente les indications à considérer pour l'inscription de la demande.

Schéma descriptif des critères à respecter pour l'inscription de la requête

Source : Auteurs

Après approbation et enregistrement de la demande, on passe au processus de coopération entre le secteur national et privé qui, a connu une transition d'un processus de concertation et de consultation vers un partenariat contractuel et institutionnel à travers des mécanismes tels que des documents juridiques, contrats, mémorandums et programmes :

- ~ **La charte : charte PME 2002** (loi n° 53-00), référentiel officiel de dialogue et de partenariat avec les entreprises et institutions représentatives des PME.
- ~ **La création de Maroc PME** : C'est la définition du développement et de l'action politique en faveur des PME et TPE.
- ~ **La loi instituant la PME marocaine** a également réussi à instituer un conseil d'administration. Ce dispositif institutionnel a donné naissance à plusieurs programmes et projets visant à développer la TPME depuis 2009 : programmes Moussanada⁵, Imtiaz⁶, Moukawalati, le pacte national pour l'émergence industriel 2009-2015, le Mémorandum d'entente entre l'état et le secteur privé, et le plan gouvernemental pour l'égalité 2012-2016.
- ~ **Le décret n° 2-11-63** portant sur la création de l'identifiant commun des entreprises pour la réorientation de la réglementation des échanges non électroniques d'informations sur les entreprises entre les administrations et les organismes intervenant dans la gestion et le contrôle des subventions.

Tableau N°2 : Les structures publiques et privées d'appui à l'entrepreneuriat

<i>Structure institutionnelle officielle nationale</i>	<i>Autres structures</i>	<i>Structures étatiques/ semi-étatiques</i>
- Le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social a donné la priorité à des mesures concrètes pour l'autonomisation économique des femmes dans le cadre de sa stratégie "4+4".	- Agence nationale de l'analphabétisme. - Ministère de la jeunesse via l'insertion socio-économique des femmes (peu ou pas scolarisées) - Programme Initiative nationale de développement humain alias l'INDH, à l'Institut supérieur du Génie Appliqué (IGA)	- Maroc PME, TPME, Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), et la Caisse Centrale de Garantie (CCG) - La banque populaire: proper finance aux TPME - Fondation de la création d'entreprise (non lucratives) : la

⁵ <http://www.anpme.ma/fr/declineServ.aspx?mod=2&rub=216&srub=239>.

⁶ <http://www.anpme.ma/fr/declineServ.aspx?mod=2&rub=14&c=1.14>

	<p>- La fondation Mohammed V : un établissement de projet qui assure la formation, la commercialisation et l'assistance au montage et au financement de projet.</p> <p>- Ministère de l'Artisanat : Stratégie Nationale d'Economie Sociale et Solidaire 2010-2020</p>	<p>formation, le coaching, et le mentorat</p>
--	---	---

Source : Auteurs

2.2. Programmes d'appui et initiatives:

2.2.1. Les initiatives:

L'ITFC (International Islamic Trade Finance Corporation) et la BID (Banque Islamique de Développement) ont œuvré collectivement pour l'initiative "SheTradesMorroco" mise en place par l'International Trade Center et le TFO en partenariat avec le ministère de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique Au Maroc⁷, ce projet vise par le biais de l'ITC à inclure trois millions de femmes entrepreneures. Ce projet s'étalera sur 24 mois concentré sur les PME gérées ou détenues par des femmes dans le secteur des aliments transformés. Classé comme deuxième secteur industriel du pays, l'agro-alimentaire avec près de 30% de la production, donc vital pour l'économie du pays. Les femmes y sont largement engagées. Le potentiel d'exploitation d'exportation inexploité à cause des opportunités limitées, de compétences insuffisantes et du faible accès au marché des entreprises appartenant à des femmes.

Dans ce sens et selon Hani Salem Sonbol Directeur général de l'ITFC, le « SheTradesMorocco » rendra possible la mise en places d'un dispositif à renforcer la capacité des PME et créera des liens commerciaux avec des pays d'outre-mer, instaurera un environnement favorable pour améliorer l'exportation de produits appartenant à des entreprises de femmes. Il facilitera aussi leur conformité aux exigences du marché, et intégrera les femmes entrepreneures aux chaines de valeur mondiale du dit secteur. Ce projet bénéficie parallèlement du soutien de l'AMDIE, l'Agence Marocaine de Développement des Investissement et des Exportations, l'AFEM, soit l'Association des Femmes Cheffes d'Entreprises du Maroc et la Fédération Nationale de l'Agroalimentaire, FENAGRI.

⁷file:///C:/Users/Dell/Downloads/entreprenuriat%20féminin%20au%20Maroc%20(1).pdf

2.2.2. Programmes et organismes d'accompagnement pour le développement de l'entrepreneuriat féminin:

- **La GENDER BONDS** : selon Madame Bouzeraoui, cet organisme ou institution a pour objectif :

- ❖ de soutenir l'autonomisation des femmes entrepreneures.
- ❖ d'atteindre l'égalité financière avec les hommes.
- ❖ d'accélérer l'accès au financement pour les femmes entrepreneures.

Dès son introduction, les acteurs financiers ont affiché un intérêt particulier pour ce nouveau produit, le groupe Banque Centrale Populaire a labellisé la « GENDER BONDS » dont les fonds serviront à financer les femmes entrepreneures.

- **Le START.ELLES** : un nouveau programme d'accompagnement et de soutien des femmes entrepreneures dans le milieu rural crée en partenariat avec l'Initiative Nationale pour le développement humain ou l'INDH, dont le but est de :

- ❖ créer et initier des idées de projets réalisables et durables
- ❖ améliorer les projets excitant répondant au besoin de l'écosystème rural.
- ❖ formation, coaching et accompagnement.
- ❖ développer leur esprit entrepreneurial.

- **La ENACTUS** : c'est une organisation qui œuvre dans le cadre de l'entrepreneuriat étudiant basé au Missouri-USA, créée en 1975, elle développe des partenariats entre le monde des affaires et celui de l'enseignement supérieur, elle a accompagné plus de 20 000 étudiants à s'auto-développer avec une moyenne de 200 projets par an.

- **Programme MIN AJLIKI** : est un programme belgo-marocain initié en 2013 qui a pour finalité :

- ❖ Développer l'entrepreneuriat féminin au Maroc par la formation, l'accompagnement, et la sensibilisation.
- ❖ Intégrer le changement social dans le tissu du pays.
- ❖ Accompagner et soutenir les femmes entrepreneures au Maroc.
- ❖ Promouvoir une image dynamique de la femme marocaine en valorisation sa contribution au développement économique.

- **Programme MIN AJLIKI 2.0** : c'est un programme qui a comme première cible toutes femmes entrepreneures en situation difficile, précaire, ayant un niveau de scolarisation faible qui sont les plus touchées par la crise sanitaire du COVID-19. Suite à la fermeture de tous les espaces de co-working, et à la suspension de toutes les activités de sensibilisation, de formation et d'accompagnement dû au confinement obligatoire. L'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger, soit l'APEFE, a lancé plusieurs projets qui ont pour but d'assurer la continuité de leurs activités de renforcement de connaissances et compétences en ligne.
- **LA BERD** : en collaboration avec l'Union Européenne la banque a décidé de consolider son appui aux PME féminine, pour les aider à surmonter la crise, plus de 20 femmes ont bénéficié du programme et des séances de formation en ligne lancées par la BERD, Banque Européenne pour la reconstruction et le développement. Ils ont aussi proposé un aide financier aux MPE y compris les start-ups innovants, les formations avec aussi comme objectif :
 - ❖ S'adapter au télétravail, marketing numérique.
 - ❖ Dotation d'outils nécessaires, concevoir une stratégie de communication.
 - ❖ Appui sous forme de capital à court terme, de refinancement, restructuration et de financement des échanges.
- **Programme TAMKINE** : est un programme de lutte contre la violence à l'égard des femmes, qui vise l'autonomisation financière et économique des femmes.
- **ARAB Women's Entrepreneurship Project** : Un projet lancé en 2011 pour surmonter les obstacles à la participation des femmes à l'économie locale.
- **Programme IKRAM** : il a été lancé pour une durée de 4ans, allant de 2012 au 2016 pour la promotion des principes d'équité, d'égalité, notamment pour la lutte contre la précarité. Pour réaliser la parité, et la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes, ce dernier vise également à rédiger les textes juridiques et organiques pour la protection des femmes, et à instaurer des dispositions pour renforcer l'indépendance sociale et économique des femmes.

Conclusion:

L'objectif de cet article était de démontrer et d'expliquer les causes de la stagnation de l'entrepreneuriat féminin au Maroc, malgré les efforts notoires et louables déployés pour guider et porter assistance aux PME à l'échelon national, qu'aucun ne peut nier ou négliger.

Considérées comme étant la valve de sécurité économique et sociale de divers pays, les PME sont dotées de multiples atouts inappréciables, permettant ainsi de renforcer le tissu industriel et de fortifier les investissements publics par des investissements privés locaux dans grand nombre de domaines par le biais de la création de richesses et d'emplois.

Le Maroc a mis en place plusieurs programmes qui ont évolué d'une manière relative en diversité et en nombre, chaque programme a une finalité et/ou des objectifs qui le distingue de l'autre, cependant, leur objectif principal est le développement et la promotion, de l'entrepreneuriat féminin, des droits des femmes et de l'amélioration des conditions des femmes grâce à la scolarisation progressive et l'enseignement supérieur. Ce qui, facilitera l'accès au marché du travail aux femmes marocaines.

En plus de ces programmes, le secteur réglementaire a également œuvré en faveur de la gestion fiscale des entreprises notamment par le biais de la nouvelle réforme du Livre 5 du code de commerce qui date de 2018 et qui intervient pour améliorer le climat des affaires dans notre pays en donnant plus de sécurité juridique aux investisseurs et en garantissant un environnement macroéconomique, juridique, réglementaire et fiscale transparent et équilibré.

En dépit, et selon Madame Bouzekraoui « on ne peut y parvenir que par l'amélioration de l'opinion sociale et l'ouverture des mentalités marocaines », elle a précisé aussi qu'il faut banaliser d'avantage le concept de l'entrepreneuriat féminin, il faut valoriser sa contribution au développement économique, et le plus important est la contribution des autorités médiatiques à fort potentiel d'influence.

BIBLIOGRAPHIE:

Abdelmalek Essaâdi, p. 7, consultable à l'adresse <http://docslide.fr/documents/lentrepreneuriat-feminin-aumaroc.html>.

ÁCS, Z.J., NAUDÉ, W., (2012), Entrepreneurship, Stages of Development, and Industrialization, UNU-MERIT Working Papers, 021. ADEBAYO, N., NASSAR, M., 2014, Impact of micro and small business entrepreneurship on poverty reduction in Ibadan Metropolis, South Western Nigeria, International Review of Management and Business Research, 3(3), 1603-1626.

AFEM (Association des Femmes Entrepreneures au Maroc, CGEM. (2010). L'entrepreneuriat féminin au Maroc : Bilans et Perspectives. Association des Femmes Chefs d'Entreprises, Casablanca Etude n°23. Ahl, H. (2006). Why Research on Women Entrepreneurs needs new directions. Theory and Practice.

AFAEME (association des organisations des femmes d'affaires méditerranéennes) (2013) : youngwomen as job creator : concept note, http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2013/04/ENGLISH_Concept-Note-Young-Women-as-Job-Creators-vf.pdf.

AFEM www.afem.ma Attawfiq microfinance

Association démocratique des femmes du Maroc (2015) " Situation des femmes au Maroc 20 ans après Beijing: Etat des lieux et recommandations" – Rapport des ONG marocaines sur la mise en œuvre de la Déclaration et de la Plateforme de Beijing 1995-2015, p. 14, http://www.gwi-boell.de/sites/default/files/uploads/2015/07/annex_1_rapport-parallele-adfm-beijing_20.pdf.

Atol. (1997). Les femmes entrepreneurs et les ONG d'appui en Afrique subsaharienne. Un éloge de la diversité et de la complexité. Rapport final Recherche-Action sur l'Entrepreneuriat féminin en Afrique Subsaharienne .

Aude D'Andria, Ines Gabarret. (2016). Femmes et entrepreneurs : trente ans de recherches en motivation entrepreneuriale féminine. Revue de l'Entrepreneuriat De Boeck Supérieur.

Banque mondiale <http://datatopics.worldbank.org/g20fidata/country/morocco>

Bouzekraoui H.; Ferhane D. (2014): Les obstacles au développement de l'entrepreneuriat féminin au Maroc, École nationale de communication et de gestion de Tanger-Université

CCG <http://www.ccg.ma>

Céline Tridon, (2011), L'entrepreneuriat à travers le monde. <https://www.beaboss.fr/Thematique/creation-d-entreprise-1024/Breves/L-entrepreneuriat-a-travers-le-monde-41620.html>

Centre Mohamed VI de soutien à la microfinance solidaire. (2012) Livre blanc du microcrédit au Maroc, [http://www.cm6-microfinance.ma/uploads/file/Livre%20blanc%20du%20Microcr%C3%A9dit%20au%20Maroc%20\(En%20fran%C3%A7ais\).pdf](http://www.cm6-microfinance.ma/uploads/file/Livre%20blanc%20du%20Microcr%C3%A9dit%20au%20Maroc%20(En%20fran%C3%A7ais).pdf)

Chalbi-Drissi H. (2012): Le genre dans les nouvelles politiques foncières au Maroc, p. 59, http://www.codesria.org/IMG/pdf/2-Crises_agraires_Hassania_Chalbi.pdf.

Cloudstartupacademy: <http://startup-academy.net/entrepreneurs-lancez-vous-dans-le-cloud/>

CNRST <http://paceim.ird.fr/wp-content/uploads/R%C3%B4le-du-CNRST-dans-l'accompagnement-des-projets-de-cr%C3%A9ation-d'entreprises-innovantes.pdf>

Economia <http://www.economia.ma>

Economia/HEM <http://www.economia.ma/content/les-in%C3%A9galit%C3%A9s-entre-homme>

Haut-Commissariat au plan (HCP). (2014) : Activité, emploi et chômage, premiers résultats (annuel), 2014, Direction de la statistique, téléchargeable à l'adresse http://www.hcp.ma/downloads/Activite-emploi-et-chomage-premiers-resultats-annuel_t13036.html.

HEFNAOUI A. & BEN DARKAWI Z. (2020) « Les pme marocaines et les difficultés d'accès au financement externe », Revue Internationale du chercheur « Volume 1 : Numéro 4 » pp : 686 - 708. <https://www.revuechercheur.com/index.php/home/issue/archive>

Ministère de l'Économie et des Finances. (2014) : Projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2014: Note de présentation, p. 82, http://www.finances.gov.ma/Docs/2013/db/np_fr.pdf.

St-Cyr L, Audet J, Carrier C, Légaré M. (2002). L'entrepreneuriat féminin du secteur manufacturier québécois : caractéristiques et accès au financement. Actes du 6e congrès International francophone sur la PME, HEC Montréal.

Ted. Heidrick, Nicol T. (2002). Financement des PME au Canada : Obstacles auxquels se heurtent les entrepreneurs des groupes des femmes, des jeunes, des Autochtones et des minorités qui cherchent à obtenir du capital. Phase 1 - Revue de littérature.

Travail, B. I. (2016). Evaluation du développement de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Genève : BIT.

Veltz. (2002). Des lieux et des liens : le territoire français à l'heure de la mondialisation. Editions de l'Aube.

Werbel J D , Danes, S M . (2010). Work Family Conflict in New Business Ventures : The Moderating Effects of Spousal Commitment to the new Business Venture. Journal of Small Business Management 48 (3), 421-440.

Zirari, H. (2006). Femmes du Maroc entre Hier et Aujourd'hui : Quels changements ? Recherches Internationales 3 (77), 65-80.

Zouiten, J. (2004). L'entrepreneuriat féminin en Tunisie. Communication au XVème Colloque International de Cedimes, Alexandrie